

FAMILY AND COMMUNITY RESPONSIBILITY FOR EDUCATION

Dr. H. Amir Sahaka, S.Pd., M.S.

Dosen Program Studi Pendidikan Agama Islam, Institut Agama Islam

Al-Mawaddah Warrahmah Kolaka

*Corresponding author: amirsahakokolaka@gmail.com

ABSTRACT

Education is something that can not be separated from the lives of every human being, the quality of education obtained by a person since he was born and breathes fresh air in this world. There are three centers of education that must be experienced by children at least. 1. education in the family environment (informal), 2. education in the school environment (formal), and 3. education in the community (non-formal). The quality of education in Indonesia is currently considered by many to be of inferior quality, as an indicator of the quality of the Human Development Index (Human quality index) is below other Southeast Asian countries such as Singapore, Thailand, and even Vietnam. There are several factors that cause the low quality of education in the country, among others: the learning process has not received optimal attention from the school, even the school has not become a center of learning and cultural center, the role of parents as primary and first educators especially to instill moral values, morals, virtues character, cultural, traditional and religious values towards children, and no less important is the role of the community, as well as the role of Muslim clerics or scholars in implementing leadership or leadership in the life and relationships of Islam. Considering the task of educating children is not only the responsibility of the school or educational staff (formal), but it is the responsibility of both parents (family) as the primary and first (informal) educator and also the mandate which is carried on the shoulders of the murabbi (educators non-formal) which in the future Allah SWT will hold them accountable later on and will ask them what they have done as leaders. Actually each of us is a leader and one day we will be held accountable for our leadership.

Keywords: *Education, Family, Community.*

ABSTRAK

Pendidikan adalah hal yang tak mungkin dapat dilepaskan dari kehidupan setiap manusia, Kualitas pendidikan didapatkan seseorang semenjak ia lahir dan menghirup udara segar di dunia ini. Ada tiga pusat pendidikan yang setidaknya harus dialami oleh anak. 1). pendidikan di lingkungan keluarga (informal), 2). pendidikan di lingkungan sekolah (formal), dan 3). pendidikan di lingkungan masyarakat (nonformal). Kualitas pendidikan di Indonesia saat ini dinilai banyak pihak belum berkualitas, sebagai indikatornya adalah kualitas Human Developman Indeks(Indeks kualitas manusia) berada di bawah negara-negara Asia Tenggara lainnya seperti Singapura, Thailand, bahkan Vietnam. Ada beberapa faktor penyebab rendahnya kualitas pendidikan di tanah air antara lain: proses pembelajaran belum memperoleh perhatian optimal pihak sekolah, bahkan sekolah belum menjadi pusat belajar dan pusat budaya, peranan orangtua sebagai pendidik utama dan pertama terutama untuk menanamkan nilai-nilai moral, akhlak, budi pekerti, nilai-nilai budaya, tradisional dan religious terhadap anak, dan tidak kalah pentingnya peranan masyarakat serta peranan ulama atau para cendekiawan muslim dalam hal menerapkan sistem kepemimpinan atau keteladanan dalam kehidupan dan pergaulan Islam. Mengingat tugas untuk mendidik anak bukan hanya tanggung jawab sekolah atau tenaga kependidikan (formal) saja, tetapi menjadi tanggung jawab kepada kedua orang tua/keluarga sebagai pendidik utama dan pertama (informal) dan juga menjadi amanat yang dipikulkan di atas pundak para murabbi (pendidik nonformal) yang mana kelak Allah SWT akan meminta pertanggung jawabannya dari mereka pada hari kemudian nanti dan akan menanyai mereka apa yang telah mereka lakukan sebagai pemimpin.

Sebenarnya masing-masing orang diantara kita adalah pemimpin dan kelak kita akan dimintai pertanggung jawaban atas kepemimpinan kita (H.R. Bukhari Muslim).

Kata kunci : Pendidikan, Keluarga, Masyarakat.

Latar belakang

Pendidikan adalah salah satu unsur dari aspek sosial budaya yang mempunyai peran strategis dalam pembinaan suatu keluarga atau masyarakat. Pendidikan adalah suatu usaha yang dilaksanakan secara terencana, sadar, sistimatis, dan terpadu kepada peserta didik agar mereka dapat mencapai kedewasaan.

Keluarga adalah masyarakat terkecil yang terdiri atas ayah, ibu, dan anak yang diikat oleh pertalian darah. Di dalam konteks pendidikan dan pembelajaran, seorang pelajar harus dipupuk dalam jiwanya semangat keilmuwan, tidak hanya ditujukan agar dia menjadi seorang yang alim (pandai) tetapi juga menjadi seseorang yang selalu ingin mencari kebenaran, jauh dari kefanatikan, kemaujudan, sikap sombong dan segala sesuatu yang bertentangan dengan standar-standar kebenaran.

Dilihat dari perspektif pendidikan dan pengajaran, ketentuan-ketentuan akhlak Islam ditujukan untuk mendidik manusia agar sesuai dan selaras dengan apa yang diinginkan oleh Islam. Sasaran utama pendidikan dipandang dari sisi sebuah kerangka pengantar pembentukan masyarakat yang baik, maka pembentukan kepribadian seseorang sangatlah penting. Islam sangat menjaga dan menghormati kesejatian individu dan masyarakat.¹

Dalam melaksanakan pendidikan, factor lingkungan merupakan salah satu factor yang sangat besar pengaruhnya. Lingkungan dapat memberikan pengaruh yang positif maupun negative terhadap perkembangan anak didik. Pengaruh positif yang dimaksudkan adalah pengaruh lingkungan yang memberi dorongan atau motivasi serta rangsangan kepada anak didik untuk berbuat atau melakukan segala sesuatu yang baik. Sedangkan pengaruh negative ialah tidak member dorongan terhadap anak didik untuk menuju kea rah yang baik, bahkan bias menghambat perkembangan anak didik.²

Lingkungan dapat memberikan corak tersendiri terhadap perkembangan anak didik. Oleh karena itu, pendidikan yang merupakan kewajiban setiap anak dalam pelaksanaannya menjadi tanggung jawab orang tua (keluarga) dan masyarakat yang antara satu dengan yang lainnya saling mendukung.

¹Murtadha Muthahhari. *Konsep Pendidikan Islam*. Iqra Kurnia Gemilang Jakarta 2005, Halaman 14.

²Jurnal Mitra. Kopertais Wilayah VIII. Volume I No. 1/2004. Borahima. *Aplikasi Tripusat Pendidikan Terhadap Perkembangan Anak Didik*. Halaman 110. Alinea keempat.

PEMBAHASAN

1. Peranan Keluarga

1.1 Tanggung jawab Keluarga terhadap Pendidikan,

Keluarga adalah merupakan lembaga pendidikan yang pertama dan utama dalam masyarakat, karena dalam keluargalah manusia dilahirkan, berkembang menjadi dewasa. Bentuk dan isi serta cara-cara pendidikan di dalam keluarga akan selalu mempengaruhi - tumbuh dan berkembangnya watak, budi pekerti dan kepribadian tiap-tiap manusia. Pendidikan yang diterima oleh keluarga inilah yang akan digunakan oleh anak sebagai dasar untuk mengikuti pendidikan selanjutnya di sekolah dan dalam masyarakat.

Tugas dan tanggung jawab orang tua dalam keluarga terhadap pendidikan anak-anaknya lebih bersifat pembentukan watak dan budi pekerti, latihan keterampilan, dan pendidikan kesosialan, seperti tolong menolong, bersama-sama menjaga kebersihan rumah, menjaga kesehatan dan ketentraman rumah tangga dan sejenisnya. Sehubungan dengan itu nilai-nilai keagamaan dan nilai-nilai kepercayaan terhadap Allah SWT dimulai dari keluarga. Agar keluarga dapat memainkan peran tersebut, keluarga perlu juga dibekali dengan ilmu pengetahuan dan pendidikan keterampilan. Hal ini dapat dicapai melalui pendidikan orang dewasa dan pendidikan wanita.

Secara social-psikologis, keterlibatan orangtua dalam mendidik anak-anaknya adalah tuntutan social dan kewajibannya. Sebab pada umumnya setiap individu berkeinginan memiliki posisi terhormat dihadapan orang lain dan setiap individu meyakini bahwa kehormatan adalah kebutuhan naluriah insaniahnya. Karena itulah, peran keluarga dalam hal ini begitu berarti, bahkan bisa dikatakan bahwa tanpa keluarga, nilai-nilai pengetahuan yang didapatkan di bangku meja formal tidak akan ada artinya sama sekali. Sekilas memang tampak bahwa peran keluarga tidak begitu ada artinya, namun jika direnungkan lebih dalam, siapa saja akan bisa merasakan betapa berat peran yang disandang keluarga.

Metode mauizah adalah metode dalam mendidik anak yang ditawarkan oleh Al-Qur'an melalui lisan seorang ayah yang bernama Lukman Hakim. Al-Qur'an mengungkapkan kisah Lukman Hakim yang mengindikasikan signifikansi mendidik anak dengan cara menyampaikan pesan-pesan moral untuk mempersiapkan anak menjadi orang yang berkualitas dan sempurna baik iman, akhlak, jiwa dan juga rasa kepekaan sosialnya.

Tahapan-tahapan dalam menyampaikan metode mauizah yang disampaikan oleh Lukman Hakim, antara lain:

1. Menyampaikan pesan-pesan agar senantiasa memiliki perasaan takut kepada Allah,
2. Mengajak melakukan kebajikan dengan disertai peringatan,
3. Memberi mauizah khazanah,
4. Memberi motivasi dengan nasihat,
5. Menyampaikan anjuran untuk mengikuti jalan yang benar,
6. Memberikan dorongan agar senang melakukan kebajikan,
7. Menyampaikan janji dan ancaman (dengan agak keras) seperti yang terdapat dalam Al-Qur'an.

Metode Lukman Hakim di atas dapat dijadikan sebagai metode dalam mendidik anak dalam keluarga. Pengaruh lingkungan keluarga terhadap perkembangan anak, orang tua adalah manusia yang paling berjasa pada setiap anak. Semenjak awal kelahirannya di muka bumi, setiap anak melibatkan peran penting orang tuanya, seperti peran pendidikan. Peran-peran pendidikan seperti ini tidak hanya menjadi kewajiban bagi orang tua, tetapi juga menjadi kebutuhan orang tua untuk menemukan eksistensi dirinya sebagai makhluk yang secara sehat jasmani dan rohani dihadapan Allah dan juga dihadapan sesama mahluk-NYA, terutama umat manusia.

Karena jasa-jasanya yang tak terhingga sepanjang masa, orangtua di dalam Islam diposisikan amat terhormat di hadapan anak-anaknya. Ayah dan ibu memiliki hak untuk dihormati oleh anak-anaknya, terlebih lagi ibu yang telah mencurahkan segala-galanya bagi anak-anaknya diberi tempat tiga kali lebih terhormat dibanding ayah, karena ibu yang mengandung dan menyusui minimal selama dua tahun dengan penuh kasih sayang dan kesabaran (Q.S. Al-Ahqaf:15, Q.S. Luqman:14) Kasih sayang dan kesabaran orang tua teramat penting bagi perkembangan anak, baik perkembangan fisik maupun psikisnya, khususnya dalam keluarga. Dengan demikian keluarga merupakan kawah candradimuka pertama dimana sifat-sifat kepribadian anak tumbuh dan terbentuk.

Anak yang masih dalam keadaan fitroh menerima pengaruh dan kecenderungan terhadap orangtuanya. Jika orangtuanya Islam maka anaknya cenderung memeluk agama Islam, jika anak lahir dalam keluarga Nasrani maka dia akan cenderung memeluk agama Nasrani pula. Dan keluarga yang mendidik anaknya dengan berbuat baik maka akan menghasilkan pribadi anak yang baik, sebaliknya keluarga yang mendidik anaknya dengan buruk akan menghasilkan pribadi anak yang buruk pula. Jadi pendidikan agama merupakan pendidikan yang utama dalam keluarga.

Dari paparan itu kita bisa mengerti betapa penting peran keluarga dalam rangka mengemban misi pendidikan tidak bisa diabaikan. Di dalam keluarga tercermin jalinan kasih dan cinta dalam ikatan emosional, darah dan kekerabatan sangat mendominasi. Dengan demikian, keluarga merupakan cetak biru (blue print) akan menjadi apa seorang anak kelak. Sebagian orang secara tidak sadar mengatakan bahwa sebenarnya peran keluarga adalah sekunder, alias hanya menjadi pelengkap saja, sebab pengetahuan formal sudah mereka dapatkan di bangku sekolah. Logika ini tidak saja keliru secara etis, tapi juga patut dipertanyakan pandangan moralnya terhadap keluarga. Yang logis, keluarga justru merupakan institusi pendidikan pertama dan utama, kemudian baru dilengkapi dengan nilai-nilai pengetahuan yang didapatkan di bangku sekolah, dan di dalam masyarakat.

1.2 Kerjasama antar sekolah dan keluarga

Kerjasama orang tua secara aktif dengan sekolah bergantung pada minat, kemampuan, kesempatan dan motivasinya. Pembelajaran akan berlangsung baik jika ada kerjasama antara orang tua dan guru. Keterlibatan orang tua sebagai pendukung pembelajaran anak di sekolah menuntun anak untuk mengerjakan tugas-tugasnya sehingga anak merasa bertanggung jawab terhadap dirinya berdasarkan bimbingan dari sekolah dan arahan orang tuanya. Kerjasama seperti ini bisa membantu anak mencegah kesulitan belajar dan penyesuaian diri sehingga terjalin kesamaan sikap serta norma yang akan memantafkan anak dalam pembelajaran dan perkembangannya.

1.2.1 Tingkatan keterlibatan orang tua di sekolah

a. Orang tua sebagai mitra dalam pendidikan anak.

Orang tua kadang pasif dalam menerima pelajaran dari sekolah sehingga anak merasa bingung dengan dua dunia yang berbeda. Pembiasaan-pembiasaan di rumah berbeda dengan apa yang diajarkan di sekolah sehingga anak akan menemui masalah dalam pembelajaran dan penyesuaian.

b. Orang tua sebagai pendukung pembelajaran anak di sekolah.

Orang tua sangat merespon positif semua pembelajaran yang berasal dari sekolah dan menuntun anak untuk mengerjakannya sehingga anak merasa bertanggung jawab terhadap dirinya berdasarkan bimbingan dari sekolah dan arahan orang tua.

c. Orang tua sebagai peserta aktif dalam pembelajaran di sekolah.

Disini orang tua dan guru saling bekerja sama dan berkomunikasi, memberikan masukan-masukan tentang pemberian PR dan permasalahan anak sehingga terjalin kesamaan sikap serta norma yang akan memantafkan anak dalam pembelajaran dan perkembangannya.

Kerja sama seperti ini bisa membantu anak mencegah kesulitan belajar dan penyesuaian diri. Bagi anak yang berkebutuhan khusus, jenis hubungan yang saling percaya ini akan menunjang kesejahteraannya, penyesuaian sosialnya, dan terpenting belajar.

1.2.2 Pentingnya keterlibatan aktif orang tua.

- a. Membuat orang tua sadar efek positif yang telah mereka buat terhadap anaknya (bagaimana dan apa saja pengaruhnya, apa yang mereka telah lakukan di rumah untuk pembelajaran anak di sekolah) sehingga orang tua memahami bahwa rumah dan sekolah bukanlah dua dunia yang berbeda.
- b. Membuat orang tua menyadari bahwa apa yang telah mereka lakukan sangatlah penting bagi pembelajaran anak di rumah dan di sekolah.
- c. Diskusi orang tua dan guru tentang pembelajaran anak merupakan cara yang efektif yang akan berdampak positif bagi anak dalam kehidupan sehari-hari.
- d. Membantu orang tua melihat bahwa cara mereka berinteraksi dengan anaknya di rumah mempengaruhi kesejahteraan, kebahagiaan, dan perkembangan social dan akademik anak. Kerja sama antar sekolah dan rumah dapat mencegah timbulnya permasalahan pada diri anak.
- e. Mengembangkan wawasan guru dan sekolah tentang kehidupan anak sehari-hari, wawasan, inisiatif, pengalaman, dan kreativitas orang tua harus diperhatikan guru untuk menjalin kerjasama yang positif sehingga pengalaman anak diintegrasikan secara bermakna dan relevan ke dalam kehidupan sehari-harinya. Bila hubungan kerjasama antara guru dan orang tua sudah terjalin bagus akan memberikan kemudahan untuk mencari solusi dan menyamakan langkah dalam membimbing anak.

2. Tanggung jawab Masyarakat terhadap Pendidikan.

Masyarakat merupakan lembaga pendidikan yang ketiga setelah pendidikan di lingkungan keluarga, dan pendidikan di lingkungan sekolah. Bila dilihat ruang lingkup masyarakat, banyak dijumpai keanekaragaman bentuk dan sifat masyarakat. Namun justru keanekaragaman inilah yang dapat memperkaya budaya bangsa Indonesia. Tanggung jawab masyarakat dalam pendidikan sebenarnya masih belum jelas, tidak sejelas tanggung jawab pendidikan di lingkungan keluarga dan di lingkungan sekolah. Hal ini disebabkan faktor waktu, hubungan, sifat dan isi pergaulan yang terjadi dalam masyarakat. Waktu pergaulan terbatas, hubungannya hanya pada waktu-waktu tertentu, sifat pergaulannya bebas, isinya sangat kompleks dan beraneka ragam. Meskipun demikian masyarakat mempunyai peran dan tanggung jawab yang besar dalam pelaksanaan pendidikan nasional

2.1 Hubungan masyarakat dengan sekolah

Hubungan antara sekolah dan masyarakat pada hakekatnya adalah suatu sarana yang cukup mempunyai peranan yang menentukan dalam rangka usaha mengadakan pembinaan, pertumbuhan, dan pengembangan anak didik di sekolah. Secara umum orang dapat mengatakan apabila terjadi kontak, pertemuan dan lain-lain antara sekolah dengan orang di luar sekolah, adalah kegiatan hubungan sekolah dengan masyarakat.

Arthur B. Mochlan menyatakan *school public relation* adalah kegiatan yang dilakukan sekolah atau stakeholders sekolah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ada suatu kebutuhan yang sama antara keduanya, baik dilihat dari segi edukatif, maupun dilihat dari segi psikologi. Hubungan antar sekolah dan masyarakat lebih dibutuhkan dan lebih terasa fungsinya, karena adanya kecenderungan perubahan dalam pendidikan yang menekankan perkembangan pribadi dan social anak melalui pengalaman-pengalaman anak di bawah bimbingan guru, baik di luar maupun di dalam sekolah.

Ada tiga factor yang mendorong sekolah harus berhubungan dengan masyarakat:

- a. Factor perubahan sifat, tujuan, dan metode mengajar di sekolah,
- b. Factor masyarakat, yang menuntut adanya perubahan-perubahan dalam pendidikan di sekolah dan perlunya bantuan masyarakat terhadap sekolah,
- c. Factor perkembangan ide demokrasi bagi masyarakat terhadap pendidikan.

Pengertian di atas memberikan isyarat kepada kita bahwa hubungan sekolah dengan masyarakat lebih banyak menekankan pada pemenuhan akan kebutuhan masyarakat yang terkait dengan sekolah. Disisi lain pengertian tersebut di atas menggambarkan bahwa pelaksanaan hubungan masyarakat tidak menunggu adanya permintaan masyarakat, tetapi sekolah berusaha secara aktif serta mengambil inisiatif untuk melakukan berbagai aktivitas agar tercipta hubungan dan kerjasama harmonis.

Dilihat dari lingkungan pendidikan, masyarakat disebut lingkungan pendidikan nonformal yang memberikan pendidikan secara sengaja dan berencana kepada seluruh anggotanya, tetapi tidak sistematis. Secara fungsional masyarakat menerima semua anggotanya yang pluralistik (majemuk) itu dan mengarahkan menjadi anggota masyarakat yang baik untuk tercapainya kesejahteraan sosial para anggotanya yaitu kesejahteraan mental, spiritual dan phisikal atau kesejahteraan lahir dan batin.

Kalau di lembaga pendidikan (sekolah) pendidiknya adalah guru, maka kalau di masyarakat yang menjadi pendidiknya adalah orang dewasa (murabbi) yang bertanggung

jawab terhadap pendewasaan anggotanya melalui sosialisasi lanjutan yang diletakkan dasar-dasar oleh keluarga dan juga sekolah sebelum mereka masuk ke dalam masyarakat.

Tujuan hubungan antara sekolah dan masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Untuk memajukan kualitas pembelajaran dan pertumbuhan anak,
2. Untuk memperkuat tujuan dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat,
3. Untuk mendorong masyarakat dalam membantu program bantuan sekolah dan masyarakat di sekolah.

Ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan dalam pelaksanaan hubungan sekolah dengan masyarakat:

1. Integrity,

Prinsip ini mengandung makna bahwa semua kegiatan hubungan sekolah dengan masyarakat harus terpadu, dalam arti apa yang dijelaskan, disampaikan, dan disuguhkan kepada masyarakat harus informasi yang terpadu antara informasi kegiatan akademik maupun informasi kegiatan yang bersifat non akademik,

2. Continuity,

Prinsip ini berarti bahwa pelaksanaan hubungan sekolah dengan masyarakat harus dilakukan secara terus menerus, tidak hanya dilakukan secara insidental atau sewaktu-waktu saja misalnya hanya satu kali dalam satu tahun atau satu kali dalam satu semester. Atau hanya dilakukan oleh sekolah pada saat akan meminta bantuan keuangan kepada orangtua siswa atau masyarakat. Hal inilah yang menyebabkan masyarakat selalu beranggapan apabila ada undangan sekolah untuk datang ke sekolah selalu dikaitkan dengan uang. Apabila ini terkondisi, maka sekolah akan sulit mendapat dukungan yang kuat dari orang tua siswa dan masyarakat. Karena itu maka diperlukan penjelasan informasi yang terus menerus dari sekolah untuk masyarakat atau orang tua siswa, sehingga mereka sadar akan pentingnya keikutsertaan mereka dalam meningkatkan mutu pendidikan putra-putrinya.

3. Simplicity,

Prinsip ini menghendaki agar dalam proses hubungan sekolah dengan masyarakat yang dilakukan baik komunikasi personal maupun komunikasi kelompok pihak pemberi informasi (sekolah) dapat menyederhanakan berbagai informasi yang disajikan kepada masyarakat.

4. Coverage,

Kegiatan pemberian informasi hendaknya menyeluruh dan mencakup semua aspek, factor atau substansi yang perlu disampaikan dan diketahui oleh masyarakat, misalnya program ekstra kurikuler, remedial teaching dan lain-lain kegiatan.

5. Constructiveness,

Program hubungan sekolah dengan masyarakat hendaknya konstruktif dalam arti sekolah memberikan informasi yang konstruktif kepada masyarakat. Dengan demikian masyarakat akan memberikan respon hal-hal positif tentang sekolah serta mengerti dan memahami secara detail berbagai masalah yang dihadapi sekolah. Apabila hal tersebut dapat mereka mengerti, akan merupakan salah satu factor yang dapat mendorong mereka untuk memberikan bantuan kepada sekolah sesuai dengan permasalahan sekolah yang perlu mendapat perhatian dan pemecahan bersama. Hal ini menuntut sekolah untuk membuat daftar masalah yang perlu dikomunikasikan secara terus menerus kepada sasaran masyarakat tertentu.

6. Adaptability

Program hubungan sekolah dengan masyarakat hendaknya disesuaikan dengan keadaan di dalam lingkungan masyarakat tersebut. Penyesuaian dalam hal ini termasuk penyesuaian terhadap aktivitas, kebiasaan, budaya (cultur) dan bahan informasi yang ada dan berlaku di dalam kehidupan masyarakat. Bahkan pelaksanaan kegiatan hubungan dengan masyarakat pun harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Misalnya, masyarakat daerah pertanian yang setiap pagi bekerja di sawah, tidak mungkin sekolah mengadakan kunjungan (home visit) pada pagi hari.

1.2 Peran Masyarakat Terhadap Pendidikan

Peningkatan mutu pendidikan tidak dapat terlaksana tanpa pemberian kesempatan sebesar-besarnya pada sekolah yang merupakan ujung tombak terdepan untuk terlibat aktif secara mandiri mengambil keputusan tentang pendidikan. Sekolah harus menjadi bagian utama sedangkan masyarakat dituntut partisipasinya dalam peningkatan mutu yang telah menjadi komitmen sekolah demi kemajuan masyarakat. Peningkatan mutu hanya akan berhasil jikalau ditekankan adanya kemandirian dan kreativitas sekolah. Proses pendidikan menyangkut berbagai hal diluar proses pembelajaran, misalnya lingkungan sekolah yang aman dan tertib, misi dan target mutu yang ingin dicapai setiap tahunnya, kepemimpinan yang kuat, harapan yang tinggi dari warga sekolah untuk berprestasi, pengembangan diri,

evaluasi yang berkesinambungan, komunikasi dan dukungan intensif dari pihak orang tua dan masyarakat stakeholder pendidikan.

Untuk mewujudkan upaya tersebut diperlukan paling tidak ada lima langkah dari peran serta masyarakat untuk meningkatkan kualitas pendidikan, antara lain adalah:

- a. Mengidentifikasi potensi masyarakat untuk berperan serta dalam pelaksanaan program pendidikan,
- b. Membentuk organisasi peran serta masyarakat,
- c. Menyusun program peran serta masyarakat,
- d. Melaksanakan program peran serta masyarakat
- e. Mengevaluasi peran serta masyarakat

Secara mental spiritual dasar-dasar pendidikan diletakkan oleh rumah tangga, dan secara akademik konseptual dikembangkan oleh sekolah, serta didukung pula peran serta masyarakat sehingga perkembangan pendidikan anak makin terarah. Betapa eratny kerjasama yang terpadu dari ketiga macam lingkungan pendidikan untuk membawa anak kepada tujuan bersama, yaitu membentuk anak menjadi anggota masyarakat yang baik dan berkualitas untuk bangsa, negara, dan agama.

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Keluarga adalah tempat pertama dan utama seseorang menerima pendidikan. Akibat dari perkembangan zaman dan keterbatasan orang tua dalam mendidik anak, maka kegiatan pendidikan juga dilaksanakan di dalam masyarakat yang dikenal dengan istilah pendidikan nonformal.
- b. Pendidikan tidak lepas dari peranan keluarga/orang tua dan masyarakat, karena kedua komponen inilah yang paling utama dan yang paling penting dalam rangka penyelenggaraan dan pelaksanaan pendidikan. Keluarga dalam pendidikan anak harus lebih bersifat pembentukan watak dan budi pekerti, latihan keterampilan dan kependidikan kesosialan, seperti tolong-menolong, bersama-sama menjaga kebersihan rumah, menjaga kesehatan dan ketentraman rumah tangga dan sejenisnya.
- c. Untuk membentuk kepribadian anak hingga menjadi pribadi yang sholeh/sholehah, trampil dan mandiri maka diperlukan suatu pola kerja sama yang intensif antara keluarga dan masyarakat. Pola kerja sama awal ditentukan oleh keluarga dalam hal ini orang tua anak tersebut. Orang tua sebagai pemicu, pembimbing dan pemerhati utama bagaimana pendidikan anak selanjutnya di sekolah ataupun di masyarakatnya. Orang

tua dan kelompok-kelompok masyarakat harus dilibatkan dalam pengembangan pendidikan sejak dari proses perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil dan evaluasinya.

- d. Bergesernya paradigma pembangunan sentralistik ke desentralistik telah membuka peluang yang lebar bagi teraktualisasikannya kembali partisipasi masyarakat dalam pembangunan pendidikan.
- e. Pendidikan merupakan salah satu factor yang paling mendasar dalam siklus kehidupan manusia sejak lahir hingga akhir hayat (long life education).
- f. Untuk mewjutkan pendidikan yang berkualitas tidak terlepas dari adanya peran keluarga, dan masyarakat. Antara keluarga dan masyarakat diprasyaratkan adanya keserasian serta kerja sama yang erat dan harmonis.
- g. Dalam lingkungan keluarga dapat membantu anak dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang berguna bagi kehidupannya kelak sehingga bila ia telah dewasa mampu mandiri dan mampu membantu orang lain. Peran pemerintah sangat dibutuhkan guna meningkatkan kualitas pendidikan anak, seperti penyediaan sarana prasarana guna menunjang pendidikan. Masyarakat juga berperan serta dalam pendidikan, seperti mendirikan dan membiayai sekolah serta berperan dalam mengawasi pendidikan.
- h. Berbagai upaya harus dilakukan, program pendidikan dari setiap unsure sumber pendidikan yaitu keluarga , pemerintah dan masyarakat diharapkan dapat saling mendukung dan memperkuat antara satu dengan yang lainnya. Dengan masing-masing peran yang dilakukan dengan baik oleh keluarga, pemerintah dan masyarakat dalam pendidikan, maka akan memberi peluang besar terwujudnya sumber daya manusia terdidik yang berkualitas.

2. Saran

Mengharapkan semua pihak (stakeholders) yang terlibat dalam pendidikan agar lebih berperan aktif, agar jalan menuju tujuan pendidikan yang dicita-citakan dapat segera terwujud dan berusaha memulai hal-hal positif yang dapat membantu proses pendidikan sedini mungkin.

Daftar Pustaka

- Borahima. Jurnal MITRA, Kopertais wilayah VIII. Volume I No.1/2004. *Aplikasi Tri pusat Pendidikan Terhadap Perkembangan Anak Didik*. Halaman 110, alinea ke empat.
- Hasbullah, *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*, Ed. Revisi Jakarta, Rajawali Pers. 2009.

[https://choirfahmi.wordpress.com/2010/06/0/peran keluarga, sekolah dan masyarakat dalam pendidikan.](https://choirfahmi.wordpress.com/2010/06/0/peran-keluarga-sekolah-dan-masyarakat-dalam-pendidikan)

[http://arisanti.com/peran keluarga dan masyarakat dalam pendidikan](http://arisanti.com/peran-keluarga-dan-masyarakat-dalam-pendidikan)

[Hhttp://pengantar pendidikan. Wordpress.com/2010/11/15/Peran Keluarga-Masyarakat-dan Pemerintah dalam Pendidikan.](Hhttp://pengantar-pendidikan.Wordpress.com/2010/11/15/Peran-Keluarga-Masyarakat-dan-Pemerintah-dalam-Pendidikan)

[Hhttp://Soetana.blogspot.com/peran keluarga dan masyarakat dalam pendidikan](Hhttp://Soetana.blogspot.com/peran-keluarga-dan-masyarakat-dalam-pendidikan)

Murtadha Muthahhari. *Konsep Pendidikan Islam*. Iqra Kurnia Gemilang, Jakarta. 2005.

Hal. 14.

[pgsdumc 2010, blogspot.com/2011/07/Peranan pemerintah, keluarga, dan masyarakat dalam pendidikan.](pgsdumc-2010.blogspot.com/2011/07/Peranan-pemerintah-keluarga-dan-masyarakat-dalam-pendidikan)

Sanafiah Faisal, dalam Tim Dosen FIP KIP Malang. *Pengantar Dasar-Dasar Kependidikan*. Usaha Nasional. Surabaya 1998.
